

TABIYIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR

Egamberdiev Ilxom Ergashevich

Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi

Hayot faoliyati xavfsizligi o'quv markazi uslubchi-
o'qituvchisi

Telefon raqami: +998993462785

Elektron pochta manzili:

egamberdiyevilhom76@gmail.com

Mamlakatimiz geografik jihatdan shunday bir mintaqada joylashganki, tabiatning biror bir turdagi injiqliklari bu o'lkani ming afsuski chetlab o'tmagan. Jumladan, tabiiy hodisalardan-yer qimirlashlari, siljishlari, o'pirilishlar, qor ko'chishlari, kuchli favqulodda vaziyatlar mintaqamizda tez-tez bo'lib turadi.

K

Tabiiy ofatlar insoniyat boshiga og'irkulfatlar soluvchi, ekologik muhitga, halqxo'jaligiga beqiyos zarar yetkazuvchi hodisalar bo'lib, ular har yili mamlakatimizning turli hududlarida sodir bo'lib turadi, haryili turli-tuman tabiiy hodisalar mamlakatimizning u yoki bu hududlarida sodir bo'lib turishi uzoqyillik kuzatishlardan ma'lum. Masalan; Samarqand va Farg'ona viloyatlarida sel va ko'chki hodisalari, Xorazm va Toshkent viloyatlari hududlarida suv toshqini, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida esa chang -to'zonli shamollar, «Afg'on» shamollari sodir bo'lib turadi.

tabiiy ofat, bu insonga bo'ysunmas kuch va katta talofatlar keltirib chiqaradigan tabiiy hodisadir. Sayyoramiz aholisiga juda katta zarar yetkazadi. Dunyoda shu davrga qadar tabiiy ofatlar doimiy ravishda bo'lib kelmoqdava bundan keyin hamyuz berishi ehtimoldan holi emas. Tabiiy ofat-butabiatda yuz beradigan favquloddagio'zgarish bo'lib, u birdan, tezlikda insonlarning mo'tadil yashash, ishlash sharoitlarining buzilishi, odamlarning o'limi hamda qishloqxo'jaligi hayvonlarining, moddiy boyliklar-ning yo'qbo'lib ketishi bilan tugaydigan hodisalardir. Tabiiy ofatlarning turlari juda xilma-hil: yer silkinishi, suv toshqini, kuchli shamol, yong'in,

qurg‘oqchilik, yer surilishi va boshqalar. Bu xildagi tabiiy ofatlar bir-biriga bog‘liq hamda bog‘liqbo‘lmagan holda, alohida yuzaga kelishi mumkin. Ya’ni bir tabiiy ofatning boshqa ofat oqibatida yuzaga kelishidir. Masalan, yer qimirlashi natijasida, yong‘inlar kelib chiqishi, qorlarning ko‘chishi va ko‘chki natijasida suv toshqinlari va boshqa ofatlarning kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Hech narsaga bog‘liqbo‘lmagan tabiiy ofatlar juda katta miqyosda va turli vaqtlargacha bir necha soniya daqiqadan (yer surilishi, yer silkinishi, qor ko‘chishi) bir necha soatlargacha (kuchli qor va yong‘ir yog‘ishi), hatto bir necha kun va oygacha (suv toshqini va yong‘in bo‘lishi) cho‘zilishi mumkin. Lekin bu xildagi tabiiy ofatlar hammajoylarda ham yuzaga kelavermaydi. Jumladan, yer silkinishi, yer surilishi ofatlari ko‘proqtog‘lihududlarda kuzatiladiki, buning oqibatida nafaqat insonlar, balki halqxo‘jaligi tarmoqlari, hatto atrof-muhit qattiqshikastlanadiva zarar ko‘radi. Yana kuchli yog‘ingarchilik, qor yog‘ishinatijasida suv toshqini kuzatiladiki, oqibatda, fuqarolarning yashash joylari, sanoat korxonolari, temir va magistral yo‘llari, gidrotexnik inshootlariizdan chiqadi.

Huddi shunga o‘xshash ta’sirlar yer surilishi, qor ko‘chishi, qurg‘oqchilik, kuchli shamollar ta’sirida ham kuzatilib, ohir-oqibatdainsonglar katta, ham ma’naviy, ham moddiy zarar ko‘radilar. Ammo, barcha tabiiy ofatning turlari hamhamma joyda kuzatilavermaydi. Tabiiy ofatning har qaysi shakllari o‘zlarining fizik ma’nosiga, kelib chiqish sabablariga, o‘zlarining tavsifiga, kuchiga va tashqiatrofiga ta’sir ko‘rsatish hususiyatlariga ega.

Geologik xavfli hodisalar:

odamlar o‘limiga, ma’muriy-ishlab chiqarish binolarining, texnologik asbob-uskunalarining, energiya ta’minoti, transport kommunikatsiyalari va infratuzilma tizimlarining, ijtimoiy yo‘nalishdagi binolarning va uy-joylarning turlicha darajada buzilishiga, ishlab chiqarish va odamlar hayot faoliyatining izdan chiqishiga olib kelgan **zilzilalar**;

odamlar o‘limiga olib kelgan yoki olib kelishi mumkin bo‘lgan va xavfli hududdan odamlarni vaqtincha ko‘chirishni yoki xavfsiz joylarga doimiy yashash uchun

ko'chirishni talab qiluvchi yer ko'chishlari, tog' o'pirilishlari va boshqa xavfli geologik hodisalar.

2. **Gidrometeorologik xavfli hodisalar:**

odamlar o'limiga, aholi punktlarini, ba'zi sanoat va qishloq xo'jaligi ob'ektlarini suv bosishiga, infratuzilmalar va transport kommunikatsiyalari, ishlab chiqarish va odamlar hayot faoliyati buzilishiga olib kelgan va shoshilinch ko'chirish tadbirlari o'tkazilishini talab qiladigan **suv toshqinlari, suv to'planishi va sellar;**

aholi punktlaridagi, sanatoriy, dam olish uylaridagi, sog'lomlashtirish lagerlaridagi odamlarning, turistlar va sportchilarning jarohatlanishiga va o'limiga olib kelgan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan **qor ko'chkilari, kuchli shamollar (dovullar), jala** va boshqa xavfli gidrometeorologik hodisalar.

3. **Favqulodda epidemiologik, epizootik va epifitotik vaziyatlar:**

o'lat, vabo, sarg'ayma isitma kabi **siyrak uchraydigan kasalliklarni keltirib chiqargan alohida xavfli infeksiyalar;**

odamlarda uchraydigan yuqumli kasalliklar rikketsiyalar — epidemik toshmaliterlama, Bril kasalligi, Ku-isitma;

zoonoz infeksiyalar — Sibir yarasi, quturish;

virusli infeksiyalar — SPID;

epidemiya — alohida xavfli infeksiyalarga tegishli bo'lmagan, yuqish manbai bitta yoki yuqish omili bir xil bo'lgan odamlarning guruh bo'lib yuqumli kasallanishi, bir aholi punktida — 50 kishi va undan ortiq;

aniqlanmagan etiologiya bilan guruh bo'lib kasallanish — 20 kishi va undan ortiq;

tashhisi aniqlanmagan bezgak kasalligi — 15 kishi va undan ortiq;

o'lim yoki kasallanish darajasi o'rtacha statistik darajadan 3 baravar va undan ortiq bo'lgan **vaziyat;**

zaharli moddalar bilan zaharlanish — jabrlanganlar soni — 10 kishi, vafot etganlar soni — 2 kishi va undan ortiq;

oziq-ovqatdan ommaviy zaharlanish — jabrlanganlar soni — 10 kishi, vafot etganlar soni — 2 kishi va undan ortiq;

epizootiya — hayvonlarning ommaviy kasallanishi yoki nobud bo‘lishi;

epifitotiya — o‘simliklarning ommaviy nobud bo‘lishi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish tizimi samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni e‘lon qilindi.

Farmon bilan quyidagilar O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining asosiy vazifalari etib belgilandi:

tinchlik va harbiy davrda tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish, gidrotexnika inshootlarining barqaror ishlashi, gidrometeorologik va seysmologik kuzatuvlar, kichik hajmdagi kemalardan bexatar foydalanish, suv inshootlarida fuqarolarning hayoti va sog‘ligini himoya qilish sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish;

favqulodda vaziyatlar yuzaga kelish xavfi va omillarini oldindan aniqlash, ular vujudga kelishini barvaqt profilaktika qilish va oldini olishni ta‘minlash;

aholiga fuqarolarning hayoti, sog‘ligi yoki mulkiga xavf-xatar tug‘ilganda kompleks yordam ko‘rsatish, xalq bilan muloqotni, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan bu borada o‘zaro yaqin hamkorlikni mustahkamlash va kengaytirish, mavjud xavf-xatarlar to‘g‘risida aholini o‘z vaqtida ogohlantirish va xabardor qilish;

favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimini hamda O‘zbekiston Respublikasining fuqaro muhofazasini rivojlantirish va boshqaruvini ta‘minlash;

favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelishi va rivojlanishi xavfini kompleks monitoring va prognoz qilishni ta'minlash, mazkur sohada gidrometeorologik va seysmik kuzatuvlar olib borish;

aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy xokimiyat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va boshqa tashkilotlar faoliyatini, ushbu maqsadlar uchun moliyaviy, oziq-ovqat, tibbiyot va moddiy-texnik resurslarning davlat zaxira fondlarini tashkil etishga doir ishlarini muvofiqlashtirish va ularning samarali hamkorligini tashkil etish;

favqulodda vaziyatlarning oldini olish, mamlakat aholisi va hududlarini muhofaza qilish, gidrotexnik inshootlar, kichik hajmli kemalardan foydalanish xavfsizligini samarali nazorat qilish, suv havzalarida aholi xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda iqtisodiyot ob'ektlari faoliyatining barqarorligini oshirishga qaratilgan tadbirlarni tayyorlash, o'tkazish va muvofiqlashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar hamda maqsadli ilmiy-texnik dasturlar ishlab chiqishni tashkil etish va amalga oshirish;

zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ommaviy axborot vositalaridan keng foydalangan holda aholini, mansabdor shaxslarni hamda Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi tuzilmalarini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tizimli tayyorlash ishlarini tashkil etish va amalga oshirish;

yuqori malakali kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish, gidrometeorologik va boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish va amalga oshirish.

Bundan tashqari, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha hukumat va hududiy komissiyalari tashkil etiladi.

Quyidagilar Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha hukumat komissiyasining asosiy vazifalari etib belgilandi:

favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimini takomillashtirish va yanada rivojlantirishning asosiy yoʻnalishlarini belgilash;

aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishga qaratilgan eng muhim masalalarni koʻrib chiqish, vazirliklar, idoralar, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, shaharlar va tumanlar hokimliklarining vazifalarini belgilash va qaror qabul qilish boʻyicha takliflar tayyorlash;

har yili favqulodda vaziyatlarning oldini olish samaradorligini oshirishga qaratilgan fuqaro muhofazasi (bahor mavsumida) hamda aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish (kuz mavsumida) oyligini tashkil etish va oʻtkazish;

mahalliy davlat hokimiyati organlari, davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari, fuqarolar oʻzini oʻzi boshqarish organlarining avariya, halokat, tabiiy va boshqa ofatlar oqibatida jabrlangan fuqarolar, shuningdek, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslarni ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy muhofaza qilish, tibbiy reabilitatsiya qilish masalalari boʻyicha faoliyatini muvofiqlashtirish;

moliyaviy va moddiy resurslar davlat zaxiralarini tashkil etishni taʼminlash, shuningdek, ulardan favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish maqsadida foydalanish boʻyicha takliflar ishlab chiqish;

favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish borasida xalqaro hamkorlikning asosiy yoʻnalishlarini belgilash.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga Oʻzbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi faoliyatini, shuningdek, fuqaro muhofazasi sohasida mutaxassislar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish boʻyicha tashkiliy chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari loyihalarini bir hafta muddatda kiritish vazifasi topshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. VMning 1998 yil 27 oktyabrdagi 455 sonli qarori

2. “Favqulodda vaziyatlarda axolini va xo‘jalik ob‘ektlarini himoya qilish” (o‘quv qo‘llanma 3 qism).

Elektron ta’lim resurslari:

1. www.LexUz